

Datenmanagementplan für das Forschungsprojekt „SAN-DMP – Sichtbarkeit, Akzeptanz und Nutzung von Datenmanagementplänen für FHs und HAWs" (Förderkennzeichen 16DFDH203A-C)

Allgemein

Thema

Wie lautet die primäre Forschungsfrage des Projektes?

Sichtbarkeit, Akzeptanz und Nutzung von Datenmanagementplänen für FHs und HAWs: Eine Machbarkeitsstudie (SAN-DMP)

Bitte geben Sie einige Schlagworte zur Forschungsfrage an.

- Datenmanagementplan
- Forschungsdatenmanagement
- Publikation
- Fachhochschule
- Hochschule für angewandte Wissenschaften
- qualitative Interviews
- DMP
- FH
- HAW
- Hochschule
- Expert:innen-Gruppeninterviews

Disziplin

Welcher Disziplin / welchen Disziplinen ist das Projekt zuzuordnen?

Geistes- und Sozialwissenschaften / Sozialwissenschaften / Informationswissenschaften

Welche Personen oder Institutionen sind verantwortlich für die Projektkoordination?

Prof. Dr. Mirjam Blümm, Professorin für E-Science und Forschungsdatenmanagement (Verbundkoordination), Fakultät für Informations- und Kommunikationswissenschaften und Fakultät für Informatik und Ingenieurwissenschaften, Technische Hochschule Köln

Projekttablauf

Wann beginnt die Projektlaufzeit?

1. März 2022

Wann endet die Projektlaufzeit?

31. März 2023

Projektkoordination

Welche Personen oder Institutionen sind verantwortlich für die Projektkoordination?

Prof. Dr. Mirjam Blümm, Professorin für E-Science und Forschungsdatenmanagement (Verbundkoordination), Fakultät für Informations- und Kommunikationswissenschaften und Fakultät für Informatik und Ingenieurwissenschaften, Technische Hochschule Köln

Projektpartner

Projektpartner

- *Projektpartner "FH Potsdam"*: Prof. Dr. Heike Neuroth, Forschungsprofessorin für Forschungsdaten(management) und Digital Humanities, Fachbereich Informationswissenschaften
- *Projektpartner "HS Darmstadt"*: Prof. Dr. Stefan Schmunk, Professur Informationswissenschaft und Digitale Bibliothek, Fachbereich Media, Institut für Medien und Kommunikation
- *Projektpartner "TH Köln"*: Prof. Dr. Mirjam Blümm, Professorin für E-Science und Forschungsdatenmanagement (Verbundkoordination), Fakultät für Informations- und Kommunikationswissenschaften und Fakultät für Informatik und Ingenieurwissenschaften

Gibt es an Ihrer Einrichtung Regeln oder Richtlinien zum Umgang mit den im Projekt erhobenen Forschungsdaten? Wenn ja, skizzieren Sie diese kurz und verweisen Sie ggf. auf weiterführende Informationen. Geben Sie bitte auch an, welchen Grad an Verbindlichkeit sie haben.

- *Projektpartner "FH Potsdam"*: Alle drei Projektpartner verpflichten sich zu der Einhaltung des DFG-Kodex „Leitlinien zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis“ (entsprechende Satzungen werden zurzeit erarbeitet/verabschiedet) und hier insbesondere den DFG-Empfehlungen zu den Leitlinien 7, 9, 10 bis 13, 15 und 17.
- *Projektpartner "HS Darmstadt"*: Alle drei Projektpartner verpflichten sich zu der Einhaltung des DFG-Kodex „Leitlinien zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis“ (entsprechende Satzungen werden zurzeit erarbeitet/verabschiedet) und hier insbesondere den DFG-Empfehlungen zu den Leitlinien 7, 9, 10 bis 13, 15 und 17.
- *Projektpartner "TH Köln"*: Alle drei Projektpartner verpflichten sich zu der Einhaltung des DFG-Kodex „Leitlinien zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis“ (entsprechende Satzungen werden zurzeit erarbeitet/verabschiedet) und hier insbesondere den DFG-Empfehlungen zu den Leitlinien 7, 9, 10 bis 13, 15 und 17.

Wer ist bei diesem Partner der/die Ansprechpartner/in für das Datenmanagement?

- *Projektpartner "FH Potsdam"*: Prof. Dr. Heike Neuroth
- *Projektpartner "HS Darmstadt"*: Prof. Dr. Stefan Schmunk
- *Projektpartner "TH Köln"*: Prof. Dr. Mirjam Blümm

Förderung

Wer fördert das Projekt?

Förderer "Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF)": Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF)

In welcher Förderlinie und/oder welchem Förderprogramm wird das Projekt gefördert?

Förderer "Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF)": Nachnutzung und Management von Forschungsdaten an Fachhochschulen (FH-FDM), Bundesanzeiger vom 17.08.2021.

<https://www.bmbf.de/bmbf/shreddocs/bekanntmachungen/de/2021/08/2021-08-17-Bekanntmachung-Fachhochschulen.html> (letzter Zugriff 14.4.23)

Weitere Anforderungen I

Gibt es von weiteren Seiten (z. B. von der Fachcommunity) Anforderungen an das Datenmanagement, die beachtet werden müssen?

Nein

Weitere Anforderungen II

Welche Anforderungen an das Datenmanagement sind dies? ---

Inhaltliche Einordnung

Datensätze

Um was für einen Datensatz handelt es sich?

Datensatz "Expert:innengruppeninterviews": Es handelt sich um 9 leitfadengestützte Expert:innengruppeninterviews mit einer durchschnittlichen Dauer von ca. 1,5 Stunden pro Interview, dabei fallen 9 Video-Dateien (MPEG4) und 9 Transkriptionen (RTF) an. Die 9 Transkriptionen codiert (XML) und zugleich eine Code-Tabelle erstellt (TXT). Es entsteht ein Interviewer:innen-Leitfaden inkl. der Leitfadenfragen (Google Doc) für die Durchführung der Interviews erstellt, der für die einzelnen Expert:innengruppen-Interviews individuell angepasst wurde. Zudem liegen 27 Einverständniserklärungen (PDF) vor. Im Endbericht werden die Ergebnisse zusammengefasst.

Datenursprung

Wird der Datensatz selbst erzeugt oder nachgenutzt?

Datensatz "Expert:innengruppeninterviews": Erzeugt

Wenn nachgenutzt, wer hat den Datensatz erzeugt? ---

Wenn nachgenutzt, unter welcher Adresse, PID oder URL ist der Datensatz verfügbar? ---

Nachnutzung

Für welche Personen, Gruppen oder Institutionen könnte dieser Datensatz (für die Nachnutzung) von Interesse sein? Für welche Szenarien ist dies denkbar?

Datensatz "Expert:innengruppeninterviews": Der Datensatz ist potenziell für alle Fachhochschulen bzw. Hochschulen der Angewandten Wissenschaft von Interesse, die sich mit dem Kompetenzaufbau von Forschungsdatenmanagement (FDM) und der Erstellung von Datenmanagementplänen (DMP) beschäftigen. Darüber hinaus ist er auch für Universitäten und außeruniversitäre Forschungseinrichtungen von Interesse, die FDM-Kompetenz und -Angebote in ihrer Einrichtung aufbauen wollen. Nicht zuletzt könnte er interessant sein für alle deutschsprachigen Initiativen (z. B. DINI/Nestor, NFDI, RDA-DE etc.), die an der Etablierung deutschlandweiter oder regionaler FDM-Strukturen und Publikationsumgebungen interessiert sind.

Reproduzierbarkeit

Ist der Datensatz reproduzierbar, d. h. ließe sich er sich, wenn er verloren ginge, erneut erstellen oder erheben?

Datensatz "Expert:innengruppeninterviews": nein, die Daten sind per se nicht reproduzierbar

Technische Einordnung

Datenerhebung

Wann beginnt die Erhebung bzw. Erstellung der Daten?

Datensatz "Expert:innengruppeninterviews": 10. Juni 2022

Wann endet die Erhebung bzw. Erstellung der Daten?

Datensatz "Expert:innengruppeninterviews": 24. August 2022

Wann beginnt die Datenbereinigung / -aufbereitung?

Datensatz "Expert:innengruppeninterviews": 27. Juli 2022

Wann endet die Datenbereinigung / -aufbereitung?

Datensatz "Expert:innengruppeninterviews": 14. Oktober 2022

Wann beginnt die Datenanalyse?

Datensatz "Expert:innengruppeninterviews": 17. August 2022

Wann endet die Datenanalyse?

Datensatz "Expert:innengruppeninterviews": 23. Dezember 2022

Datengröße

Was ist die tatsächliche oder erwartete Größe des Datensatzes?

Datensatz "Expert:innengruppeninterviews": ca. 7 GB

Wie hoch ist die erwartete Erzeugungsrate der Daten pro Jahr?

Datensatz "Expert:innengruppeninterviews": Es sind bei diesem Projekt insgesamt ca. 7 GB an Daten angefallen.

Formate

In welchen Formaten liegen die Daten vor?

Datensatz "Expert:innengruppeninterviews": Die Videodateien liegen im Format MP4 vor, die transkribierten Textdateien, die Code-Tabelle und der Interviewer:innen Leitfaden im Format RTF. Die Einverständniserklärungen und die codierten, transkribierten Interviews liegen im Format PDF vor.

Werkzeuge

Welche Instrumente, Software, Technologien oder Verfahren werden zur Erzeugung oder Erfassung der Daten genutzt?

Datensatz "Expert:innengruppeninterviews": Die Videodateien werden im Rahmen einer Videokonferenz erstellt (Zoom Video Communications).

Welche Software, Verfahren oder Technologien sind notwendig, um die Daten zu nutzen?

Datensatz "Expert:innengruppeninterviews": Übliche Softwareumgebungen (auch open source und kostenfrei) können genutzt werden.

Wird die Dokumentation von ggf. zur Nutzung notwendiger Software benötigt, um die Daten zu nutzen?

Datensatz "Expert:innengruppeninterviews": Nein

Versionierung

Werden verschiedene Versionen des Datensatzes erzeugt?

Datensatz "Expert:innengruppeninterviews": Nein

Welche Versionierungsstrategie wird für diesen Datensatz angewandt? ---

Welche Technologie bzw. welches Tool wird zur Versionierung verwendet?

Datensatz "Expert:innengruppeninterviews":

Datennutzung

Nutzungsszenarien

Wozu / wie wird dieser Datensatz während des Projektes genutzt?

Datensatz "Expert:innengruppeninterviews": Die Datensätze (Video- und Textdateien) werden von den drei Projektleitungen sowie deren wiss. Mitarbeitenden zur qualitativen Analyse genutzt.

Wie häufig wird dieser Datensatz genutzt?

Datensatz "Expert:innengruppeninterviews": Der Datensatz wird nur in der Analysephase des Projekts für wenige Monate genutzt.

In welchem Umfang werden Infrastrukturressourcen benötigt (CPU-Stunden, Bandbreite, Speicherplatz etc.)?

Datensatz "Expert:innengruppeninterviews": Die üblichen Infrastrukturressourcen des Arbeitsplatzes reichen aus.

Gibt es beabsichtigte (ggf. auch potentielle) Nutzungsszenarien, für die die Unterstützung durch Datenmanagement- oder IT-ExpertInnen sinnvoll oder notwendig ist?

Datensatz "Expert:innengruppeninterviews": Nein

Datenorganisation

Wo wird der Datensatz während des Projektes gespeichert?

Datensatz "Expert:innengruppeninterviews": Die Datensätze liegen auf Sciebo, einem nicht-kommerziellen Cloud-Anbieter der NRW-Hochschulen, das den deutschen Richtlinien zu Datenschutz und Datensicherheit unterliegt. Die Uni Münster als Betreiber garantiert, dass von Anbieterseite keinerlei kommerzielle Interessen an den Daten bestehen. Es werden regelmäßig Sicherheitskopien der Daten auf einem geschützten Server der Informatikabteilung der TH Köln abgelegt. Zusätzlich werden lokale Kopien von der Hochschule Darmstadt angefertigt.

Unter welcher URL kann der Datensatz während des Projektes abgerufen werden?

Datensatz "Expert:innengruppeninterviews": Gar nicht, der Zugang ist Kennwort-geschützt.

Gibt es projektinterne Richtlinien zur einheitlichen Organisation der Daten? Wenn ja, wo sind diese festgehalten?

Datensatz "Expert:innengruppeninterviews": Ja: Atlassian Confluence Wiki der TH Köln

Gibt es eine projektinterne Richtlinie zur Benennung der Daten? Wenn ja, bitte skizzieren Sie sie kurz und verlinken Sie ggf. zu einer ausführlicheren Dokumentation.

Datensatz "Expert:innengruppeninterviews": Ja: Atlassian Confluence Wiki der TH Köln

Datenspeicherung und -sicherheit

Wer darf auf den Datensatz zugreifen?

Datensatz "Expert:innengruppeninterviews": Alle Projektleitungen und wiss. Mitarbeitenden (8 Personen)

Wie und wie oft werden Backups der Daten erstellt?

Datensatz "Expert:innengruppeninterviews": Es werden regelmäßig lokale Backups an der THK und HDA (mit Nextcloud) erstellt.

Wer ist verantwortlich für die Erstellung der Backups?

Datensatz "Expert:innengruppeninterviews": Die Projektverantwortlichen der TH Köln und der Hochschule Darmstadt.

Welche Maßnahmen zur Gewährleistung der Datensicherheit werden getroffen (z. B. Schutz vor unbefugtem Zugriff, Datenwiederherstellung, Übertragung sensibler Daten)?

Datensatz "Expert:innengruppeninterviews": Die Datensicherheit ist durch eine Reihe von technologischen Mechanismen sichergestellt: SSL- und TLS-Verschlüsselungen Brute Force-Schutz Zwei-Faktor-Authentifizierung Ransomware-Schutz Darüber hinaus können Freigaben an zusätzliche Nutzer:innen auf die Nextcloud nur nach entsprechender Autorisierung der Projektleiter:innen erfolgen. Redundante lokale Backups. Datenaustausch über Sciebo (gesicherter Clouddienst).

Interoperabilität

Ist der Datensatz interoperabel, d.h. geeignet für den Datenaustausch und die Nachnutzung zwischen bzw. von unterschiedlichen Forschenden, Institutionen, Organisationen und Ländern?

Datensatz "Expert:innengruppeninterviews": Weitere für die Interoperabilität wichtige Aspekte: Interoperabilität wegen DSGVO und Methodik nicht gegeben (personenbezogene Daten).

Weitergabe und Veröffentlichung

Soll dieser Datensatz veröffentlicht oder geteilt werden?

Datensatz "Expert:innengruppeninterviews": Nein

Wenn nicht, begründen Sie dies bitte und unterscheiden Sie dabei zwischen rechtlichen und/oder vertraglichen Gründen und freiwilligen Einschränkungen.

Datensatz "Expert:innengruppeninterviews": Es handelt sich um personenbezogene Daten, die nicht veröffentlicht werden sollen. Weder Videos noch Transkripte werden veröffentlicht.

Wenn ja, unter welchen Nutzungsbedingungen oder welcher Lizenz sollen die Daten veröffentlicht bzw. geteilt werden? ---

Sollte die Nachnutzung dieses Datensatzes Einschränkungen unterliegen, erläutern Sie bitte die Gründe.

Datensatz "Expert:innengruppeninterviews": Es handelt sich um personenbezogene Daten, die nicht veröffentlicht werden sollen. Weder Videos noch Transkripte werden veröffentlicht.

Wann werden die Daten veröffentlicht? ---

Kollaboratives Arbeiten

Werden die Daten kollaborativ genutzt?

Datensatz "Expert:innengruppeninterviews": Ja, von mehreren Personen an verschiedenen Institutionen

Welche Plattform, welche Werkzeuge werden zum kollaborativen Arbeiten an Daten und Publikationen genutzt?

Datensatz "Expert:innengruppeninterviews": Daten werden in einem geschützten Atlassian Confluence Wiki, in Sciebo und über Google Drive (für unsensible Daten) kollaborativ bearbeitet. Der Zugriff auf die Werkzeuge erfolgt mittels einer Authentifizierungs- und Autorisierungs-Infrastruktur (AAI), die Teil der DFN-AAI-Föderation eingebunden ist. Die Daten in Confluence, auf Sciebo und in Google Drive sind durch Authentifizierungs-Infrastrukturen geschützt und nur den Projektpartnern zugänglich. Hierdurch ist sichergestellt, dass nur autorisierte Nutzer:innen darauf zugreifen können, zudem werden Zugriffe geloggt, so dass unautorisierte Zugriffe unmittelbar identifiziert werden können.

Wie ist das kollaborative Arbeiten an denselben Dateien geregelt?

Datensatz "Expert:innengruppeninterviews": In Confluence ist das gleichzeitige Arbeiten an Dokumenten möglich (Real-Time-Collaboration). Für die Arbeit mit MaxQDA liegt die Verantwortlichkeit bei einer Person als MaxQDA-Master mit Vertretungsregelung.

Qualitätssicherung

Welche Maßnahmen zur Qualitätssicherung werden für diesen Datensatz ergriffen?

Datensatz "Expert:innengruppeninterviews": Bereinigung der Transkripte und Vier-Augen-Prinzip bei der Bearbeitung der Transkripte.

Datenintegration

Wird die Integration zwischen nachgenutzten und erzeugten Daten gewährleistet? Wenn ja, wie?

Kosten

Welcher Personalaufwand für das Datenmanagement entsteht im Rahmen der Erhebung, Erstellung oder Akquise der Daten im Projekt?

0.6 PM

Welche Sachkosten für das Datenmanagement entstehen im Rahmen der Erhebung, Erstellung oder Akquise der Daten im Projekt? ---

Welcher Personalaufwand für das Datenmanagement entsteht im Zusammenhang mit der Nutzung der Daten im Projekt?

0.6 PM

Welche Sachkosten für das Datenmanagement entstehen im Zusammenhang mit der Nutzung der Daten im Projekt? ---

Welcher Personalaufwand entsteht im Zusammenhang mit der Speicherung der Daten und Maßnahmen zur Datensicherheit während des Projektes?

0.6 PM

Welche Sachkosten entstehen im Zusammenhang mit der Speicherung der Datensätze während des Projektes? ---

Metadaten und Referenzierung

Metadaten

Welche Informationen sind für Außenstehende notwendig, um die Daten zu verstehen (d. h. ihre Erhebung bzw. Entstehung, Analyse sowie die auf ihrer Basis gewonnenen Forschungsergebnisse nachvollziehen) und nachnutzen zu können?

Datensatz "Expert:innengruppeninterviews":

- Inhalt
- Methodik
- Erzeugungsprozess
- Zeit
- Quellen
- Akteure

Welche Standards, Ontologien, Klassifikationen etc. werden zur Beschreibung der Daten und Kontextinformation genutzt?

Datensatz "Expert:innengruppeninterviews": Es wird kein festgelegtes System zur Beschreibung genutzt.

Welche Metadaten werden automatisch erhoben?

Datensatz "Expert:innengruppeninterviews": Alle technischen Metadaten wie Uploaddatum, Infos zur/m Ersteller:in, Start und Dauer der Interviewvideos, die Länge der Transkriptionen etc.

Sollte es unvermeidbar sein, projektspezifische oder seltene Ontologien, Metadatenschemata oder Vokabulare zu nutzen, werden Mappings zu gängigen Ontologien etc. erstellt? ---

Welche Metadaten werden semi-automatisch erhoben? ---

Welche Metadaten werden manuell erhoben?

Datensatz "Expert:innengruppeninterviews": Alle inhaltlichen Metadaten / Kodierung

Werden Metadaten und Kontextinformation auf Korrektheit und Vollständigkeit geprüft?

Datensatz "Expert:innengruppeninterviews": Manuelle Prüfung auf Korrektheit

Wer ist verantwortlich für die Dokumentation und Prüfung der Metadaten und Kontextinformationen auf Richtigkeit und Vollständigkeit?

Datensatz "Expert:innengruppeninterviews": Alle drei Projektleitungen

Metadatenkosten

Welcher Personalaufwand entsteht im Zusammenhang mit der Erstellung von Metadaten und Kontextinformation im Projekt?

3 PM

Welche Sachkosten entstehen im Zusammenhang mit der Erstellung von Metadaten und Kontextinformation im Projekt? ---

Objektstruktur, Granularität und Referenzierung

Wie sind die Daten strukturiert? In welchem Verhältnis stehen die einzelnen Komponenten zueinander? In welchem Verhältnis steht der Datensatz zu anderen im Projekt erhobenen oder genutzten Datensätzen?

Datensatz "Expert:innengruppeninterviews": Chronologisch und nach Gruppen strukturiert. Die Interviews werden nach Leitfaden geführt.

Persistente Identifikatoren (PIDs)

Sollen für diesen Datensatz persistente Identifikatoren (PIDs) genutzt werden?

Datensatz "Expert:innengruppeninterviews": Nein

Welches System von persistenten Identifikatoren soll genutzt werden? ---

Welche (Sub-)Entitäten / Untereinheiten sollten sinnvollerweise eigene Identifikatoren erhalten?

Welche dieser Identifikatoren sollten dauerhaft und zitierfähig sein? ---

Wer ist verantwortlich für die Pflege der PIDs und die Objektpflege (d. h. die Langzeitarchivierung des Objekts und somit dafür, dem PID-Service einen Objektumzug und die neue Adresse mitzuteilen)? ---

PIDs Kosten

Welcher Personalaufwand entsteht im Zusammenhang mit der Vergabe von persistenten Identifikatoren im Projekt? ---

Welche Sachkosten entstehen im Zusammenhang mit persistenten Identifikatoren im Projekt? ---

Rechtliche und ethische Fragen

Recht allgemein

Muss die rechtliche Situation verschiedener Länder berücksichtigt werden?

Nein

Personenbezogene Daten

Enthält dieser Datensatz personenbezogene Daten?

Datensatz "Expert:innengruppeninterviews": Ja

Datenschutz

Welches Gesetz ist bezüglich der Fragen des Datenschutzes für das Projekt maßgeblich?

- Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)
- Landesdatenschutzgesetz Brandenburg
- Landesdatenschutzgesetz Hessen
- Landesdatenschutzgesetz Nordrhein-Westfalen

Sensible Daten

Enthält der Datensatz "Angaben über die rassische und ethnische Herkunft, politische Meinungen, religiöse oder philosophische Überzeugungen, Gewerkschaftszugehörigkeit, Gesundheit oder Sexualeben" (BDSG §3, Abs.9)?

Datensatz "Expert:innengruppeninterviews": Nein

Werden die Daten anonymisiert oder pseudonymisiert?

Datensatz "Expert:innengruppeninterviews": Ja, vor / zu Beginn der Datenanalyse

In welchem Umfang wird die "informierte Einwilligung" der Betroffenen eingeholt?

Datensatz "Expert:innengruppeninterviews": Nur zur Analyse/Nutzung der Daten im Rahmen des Projektes

Wenn keine "informierte Einwilligung" eingeholt wird, begründen Sie dies bitte. ---

Wo und wie sind die "informierten Einwilligungen" abgelegt?

Datensatz "Expert:innengruppeninterviews": Sie werden im Projektordner zu den Interviewdateien und Transkriptionen abgelegt.

Bis wann werden die (unanonymisierten bzw. unpseudonymisierten) Originaldaten spätestens sicher vernichtet?

Datensatz "Expert:innengruppeninterviews": 11.07.2023

Weitere sensible Daten

Enthält dieser Datensatz nicht-personenbezogene sensible Daten?

Datensatz "Expert:innengruppeninterviews": Nein

Gibt es von Seiten des Forschungsförderers Vorgaben oder Richtlinien bezüglich des Umgangs mit den im Projekt erhobenen Forschungsdaten? Wenn ja, skizzieren Sie diese kurz und verweisen Sie ggf. auf weiterführende Informationen. Geben Sie bitte auch an, welchen Grad an Verbindlichkeit sie haben.

Datensatz "Expert:innengruppeninterviews": "Um die Weitergabefähigkeit der Daten zu gewährleisten, sollten die Zuwendungsempfänger allgemeine und disziplinspezifische Standards des Forschungsdatenmanagements einhalten. Die im Rahmen des Projekts gewonnenen Daten einschließlich Angaben zu den verwendeten Instrumenten, Methoden sowie Dokumentationen sollten, soweit möglich, spätestens sechs Monate nach Abschluss des Projekts in nachnutzbarer Form einer geeigneten Einrichtung, zum Beispiel einem einschlägigen Forschungsdatenrepositorium oder Forschungsdatenzentrum, zur Verfügung gestellt werden. Bestehende Schutzinteressen, beispielsweise der Schutz von Persönlichkeitsrechten oder die Wahrung von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen, sind bei der Entscheidung über eine Weitergabe der Daten zu berücksichtigen. Ziel ist, im Sinne der guten wissenschaftlichen Praxis eine langfristige Datensicherung für Replikationen und gegebenenfalls Sekundärauswertungen zu ermöglichen. Repositorien sollten aktuelle Standards für Datenveröffentlichungen (FAIR Data Prinzipien) erfüllen und die Beschreibung der Daten durch Metadaten und Vokabulare unterstützen und persistente Identifikatoren (beispielsweise DOI, EPIC-Handle, ARK, URN) vergeben. Dort werden die Daten archiviert, dokumentiert und gegebenenfalls auf Anfrage der wissenschaftlichen Community zur Verfügung gestellt." (Punkt 6 unter

<https://www.bmbf.de/bmbf/shareddocs/bekanntmachungen/de/2021/08/2021-08-17-Bekanntmachung-Fachhochschulen.html>; letzter Zugriff: 14.4.23)

Wenn ja, um welche nicht personenbezogenen sensiblen Daten handelt es sich? ---

Sensible Daten Kosten

Welcher Personalaufwand entsteht für die Anonymisierung von sensiblen Daten im Projekt?

1 PM

Welche Sachkosten entstehen im Zusammenhang mit der Anonymisierung von sensiblen Daten im Projekt? ---

Welcher Personalaufwand entsteht im Zusammenhang mit weiteren (nicht-technischen) Sicherheitsmaßnahmen für sensible Daten im Projekt? ---

Wie hoch sind die weiteren Sachkosten für weitere (nicht-technische) Sicherheitsmaßnahmen für sensible Daten im Projekt? ---

Offizielle Genehmigung

Wurde das Forschungsvorhaben von einer Ethikkommission begutachtet?

Nein, eine Begutachtung ist nicht notwendig, weil: keine ethisch-sensible Fragestellung vorliegt

Wird für das Forschungsvorhaben eine offizielle Genehmigung benötigt?

Nein

Wenn ja, um welche Genehmigung handelt es sich? ---

Wenn ja, welche ist die ausstellende Behörde? ---

Wird eine Datenzugangs-Kommission benötigt, die bei Zugriffsanfragen auf vom Projekt veröffentlichte Daten entscheidet, ob Zugang gewährt wird oder nicht?

Nein

Urheber- oder verwandte Schutzrechte I

Werden Daten genutzt und/oder erstellt, die durch Urheber- oder verwandte Schutzrechte geschützt sind?

Nein

Urheber- oder verwandte Schutzrechte II

Be- oder entstehen an diesem Datensatz Urheberrechte? ---

Be- oder entstehen an diesem Datensatz andere Schutzrechte? ---

Wurde der/die Rechteinhaber/in recherchiert? ---

Urheber- oder verwandte Schutzrechte Kosten

Welcher Personalaufwand entsteht im Zusammenhang mit Urheber- oder verwandten Schutzrechten im Projekt? ---

Welche Sachkosten entstehen im Zusammenhang mit Urheber- und verwandten Schutzrechten im Projekt? ---

Speicherung und Langzeitarchivierung

Auswahl

Auf Basis welcher Kriterien / Regeln werden die Daten zur Archivierung (nach Projektende) ausgesucht?

Es werden nur Daten archiviert, die für die Nachvollziehbarkeit erforderlich sind. Dies betrifft insbesondere die Videos, die vor Projektende vernichtet werden, da die Transkripte ausreichend sind.

Durch wen erfolgt die Auswahl?

Projektteam

Langzeitarchivierung

Muss dieser Datensatz langfristig aufbewahrt werden?

Datensatz "Expert:innengruppeninterviews": Nein

Aus welchen Gründen müssen die Daten langfristig aufbewahrt werden?

Datensatz "Expert:innengruppeninterviews": Selbstverpflichtung

Wie lange müssen die Daten aufbewahrt werden?

Datensatz "Expert:innengruppeninterviews": 10 Jahre

Wie lang sollen die Daten nach Projektende (nach)nutzbar sein?

Datensatz "Expert:innengruppeninterviews": Die Daten sollen nicht nutzbar, aber bei Bedarf einsehbar sein unter Beachtung der rechtlichen Rahmenbedingungen.

Wo werden die Daten (einschließlich Metadaten, Dokumentation und ggf. relevantem Code bzw. relevanter Software) nach Projektende gespeichert bzw. archiviert?

Datensatz "Expert:innengruppeninterviews": Sonstiges: Bibliothek der Hochschule Darmstadt als physische Datenträger

Handelt es sich dabei um ein zertifiziertes Repositorium oder Datenzentrum (z.B. durch das Data Seal of Approval, nestor-Siegel oder ISO 16363)? (Wurden mehrere Langzeitarchivierungsoptionen ausgewählt, kann die Frage bejaht werden, wenn dies auf mindestens eine der Optionen zutrifft).

Datensatz "Expert:innengruppeninterviews": Nein

Wurde mit dem Repositorium oder Datenzentrum bereits angemessene Archivierungslösungen besprochen? ---

Sollen die Daten erst nach Ablauf einer Sperrfrist zugänglich gemacht werden?

Datensatz "Expert:innengruppeninterviews": Daten werden nicht zugänglich gemacht

Wie wird die Identität von Personen, die auf die Daten zugreifen, verifiziert?

Wann werden die Daten archiviert?

Datensatz "Expert:innengruppeninterviews": 31. März 2023

Langzeitarchivierungskosten

Welcher Personalaufwand entsteht im Zusammenhang mit Langzeitarchivierung für dieses Projekt? ---

Welche Sachkosten entstehen im Zusammenhang mit Langzeitarchivierung für dieses Projekt? ---

Wie werden die Kosten für das Datenmanagement im Projekt aufgebracht? ---